

RUS TILINI O‘QITISHNING LINGVISTIK ASOSLARI

Ruzimova Dilnoz

Yangi asr universiteti

Annotasiya: Maqolada rus tili madaniyati fenomenini o‘zga tilli guruhlarda rus tilini o‘qitishda metodik chora-tadbirlar tizimiga kiritish zarurati asoslanadi, talabalar o‘rtasida madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi, bu universitet bitiruvchilari bilan samarali muloqot qilish imkonini beradi. Professional chet tili formatida va talabani chet tilining xususiyatlariga - ekstralingvistik haqiqatga moslashtirishga qaratilgan yondashuvni taklif qiladi.

Kalit so‘zlar: rus tili, lingvistika, nutq, uslub, talabalar.

Rus tilini o‘qitish metodikasi mamlakatimiz ta’lim tizimining asosiy fanlaridan biri sifatida tilshunoslikni o‘rganishga asoslanadi. Rus tilining lingvistik asoslarida o‘rganilayotgan tilning lingvistik qoliplari xususiyatlari, grammatik tuzilishi, fonetik va leksik tizimlarining xususiyatlari, shuningdek, lingvistik va nutqiy materialni tanlash va tartibga solish bilan bog‘liq masalalarni hal qiladi.

Rus tilini o‘qitish metodologiyasining lingvistik asoslari deganda ma’lum bir tarzda tanlangan va ushbu metodning tamoyillariga, o‘qitish maqsadiga, til ichidagi naqshlarga muvofiq uslubiy jihatdan tashkil etilgan til va nutq materiali tushuniladi. O‘rganilayotgan tilni, shuningdek, talabalarning ushbu til auditoriyasi tomonidan uni o‘zlashtirishdagi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklarni hisobga olgan holda rus tilini o‘qitish metodikasi uchun tilshunoslikda olib boriladigan til va nutqni farqlash muhim ahamiyatga ega.

Til - bu nutq faoliyati jarayonida maxsus ishlab chiqilgan va o‘zlashtirilgan turli darajadagi birliklarning ishora tizimi va ularni ishlatish qoidalari. Psixologning fikricha, nutq til orqali fikrni shakllantirish va shakllantirish usulidir. [3, 4]

Til fani (tilshunoslik) metodologiya uchun asosiy yoki fundamental fanlardan biridir. Tilshunoslik «til» tushunchasini har tomonlama tahlil qiladi va metodologiya

uchun u o‘qitishning predmeti hisoblanadi. Tabiiyki, tillarning funktsiyalari, tuzilishi va munosabatlari haqidagi qarashlar o‘qitish nazariyasi va amaliyotida o‘z aksini topadi. Rus tilini o‘qitish metodikasi tarixi shuni ko‘rsatadiki, tilshunoslikning har bir davri o‘z taraqqiyotining yangi bosqichida uslubiy qarashlarning shakllanishida o‘z aksini topgan. So‘zni tilning asosiy birligi va tillararo taqqoslash ob'ekti sifatida ilgari surgan qiyosiy - tarixiy tilshunoslik alohida so‘zlarni o‘rganish, yodlash, ularni tarjima qilish va so‘zma-so‘z tarjima qilishning asosiy usuli sifatida taklif qilgan tarjima usullarini hayotga tatbiq etish va so‘zlarni taqqoslash yoki gaplarni tahlil qilishdir.[3]

Neogrammatizm davrida (XIX-asr) e'tibor islohot davrining vizual-intuitiv usullarini ishlab chiqishga yordam beradigan takliflarga qaratildi. Keyinchalik, jummalarning har xil turlari o‘rganilganda, usullarga almashtirish va almashtirishning barcha turlariga tegishli bo‘lgan "grammatik tuzilmalar" dan foydalanishga asoslangan mashqlar tizimini yaratish g‘oyasi kirib keldi. (G. Palmer).

Tilshunoslikda strukturaviy tendentsiyaning paydo bo‘lishi jumla modelini tilning asosiy tarkibiy birligi deb e'lon qildi. Strukturalistlar, xususan, K.Fris va G.Palmerlar tomonidan taklif qilingan «og‘zaki metod»ni ishlab chiqdi va takomillashtirdi, «modellash usuli»ni ishlab chiqdi. (L.Blumflid, C.Fries, Gugeneim va boshqalar). [2]

Rus tilini o‘qitish metodologiyasidagi keyingi taraqqiyot tilda oz sonli "yorqin jumlar" va boshqa har qanday boshqasini yaratish mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar to‘plamini ochib bergan generativ grammatika g‘oyalari bilan bog‘liq. Bu til normalariga mos keladigan yorqin gaplar N.Xomskiy, J.Miller va boshqalarning ilmiy qarashlarida o‘z aksini topgan. Metodistlar orasida generativ grammatika ta'siri ostida barcha turdagi o‘zgarishlarga qiziqish ortdi, bu almashtirishlar, qo‘shimchalar, kengaytmalar, birikmalar va almashtirishlar orqali chet tilida turli xil nutq niyatlarini ifodalash uchun barcha turdagi iboralarni olishga imkon berdi.

So‘nggi paytlarda rus tili fanida tilshunos va metodistlarning e‘tiborini matn lingvistikasining ma’lumotlari mualliflardan O.V.Moskalskaya, I.G.Galperinlarning ilmiy ishlarida yoritilgan bo‘lib, ular ma’no ifodalashning asosiy vazifasini so‘z va

grammatik konstruksiyalar bilan emas, balki izchil, yaxlit, to‘liq va kommunikativ yo‘naltirilgan bayonotlar va xabarlar, yaxlit so‘z birikmalari bilan bajarishini isbotladi.

Demak, tilshunoslikni rus tilini o‘qitish metodikasini oziqlantiruvchi asosiy fanlardan biri sifatida ko‘rish mumkinligiga tarixiy ma‘lumotlar juda ishonarli. Tilshunoslik va rus tilini o‘qitish usullari umumiy o‘rganish ob'ektlariga ega. Bu, birinchi navbatda, til, ya'ni lingvistik vositalar arsenali, bu turli darajadagi belgilar tizimi va ularni ishlatish qoidalaridir. Tizim sifatida til ko‘proq alohida tizimlardan (fonetik, grammatik, leksik) iborat. [1,4]

Ushbu tizimlarning har biri o‘z navbatida, u quyi tizimlardan iborat, masalan, fonetik tizimga unlilar, undoshlar quyi tizimi kiradi. O.S.Axmanova tilni ma'lum bir inson jamoasi a'zolari uchun asosiy va eng muhim aloqa vositasi bo‘lgan asl semiologik tizimlardan biri sifatida belgilaydi. (Lingvistik atamalar lug‘ati, 1966).

Til nutqda amalga oshiriladi. Nutq, O.S.Axmanovaning so‘zlariga ko‘ra, ma'lum bir til jamoasining boshqa a'zolari bilan muloqot qilish uchun tildan foydalanadigan notiqning faoliyatidir. Til – tizim, nutq – harakatdagi til tizimi; til moddiy, nutq esa bu materialdan muloqotning muayyan vaziyatlarida foydalanishdir. Til va nutqning asosiy farqi shundaki, til ijtimoiy hodisa, shaxsdan mustaqil, ya'ni ommaviy, nutq esa ijtimoiy hodisa bo‘lib, individual tarzda o‘ziga xosdir. Bu dinamik, vaziyatga qarab belgilanadi, vaqti-vaqti bilan, me'yoriy til o‘zining asosiy qonuniyatlarida doimiy, turg‘un, o‘zgarmasdir. Nutq, o‘z navbatida, tinglash, gapirish, o‘qish va yozish jarayonlarida amalga oshiriladi, ya'ni nutq faoliyatining turli turlarida (nutq faoliyati turlari) [1] ma'lum bir til jamoasining boshqa a'zolari bilan muloqot qilish uchun tildan foydalanishdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, tilning ikki tomoni bor: tilning grammatik tizimini ham, tovush tarkibi va lug‘at tarkibini ham o‘z ichiga olgan til tizimi va nutq birliklarida ifodalangan nutq, ya'ni faoliyat, unda, albatta, ushbu faoliyatning natijasi ham kiritilishi kerak (har xil turdagi matnlar, toshlarga o‘yilgan parchalardan tortib to bosma hajmli kitoblargacha).

V.D.Arakin nutqning quyidagi ta'rifini beradi - bu nutq birliklarida (gaplarda) tuzilgan, ma'lum bir til grammatikasi qoidalariga muvofiq qurilgan va muayyan fikrlarni ifodalovchi inson faoliyati. Nutqning eng sodda birligi - bu to'liq hukmni ifodalovchi va ma'lum bir tilning so'zlaridan tashkil topgan, morfologiya qoidalariga muvofiq o'zgartirilgan va ma'lum tilning sintaksisi qoidalariga muvofiq birlashtirilgan jumladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Высшая школа, 1982. – стр. 74-99.
2. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. – М.: Просвещение, 1988. – стр. 87107
3. Методика/ Под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Русский язык. 1988. – стр. 161171.
4. <https://articlekz.com/article/32984>